

TALABA-FILOLOGLARNING INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ILMIY TADQIQOT KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Sultonmurodova Farangiz Akramovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20207624>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talaba-filologlarning ilmiy tadqiqot kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida interfaol metodlar, raqamli ta'lim platformalari, tadqiqotga yo'naltirilgan yondashuvlar filologiya yo'nalishi talabalari ilmiy dunyoqarashi, analitik fikrlashi hamda mustaqil izlanish ko'nikmalarini rivojlantirishga muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: talaba-filologlar, ilmiy tadqiqot kompetensiyasi, innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, raqamli ta'lim platformasi, tadqiqotga yo'naltirilgan yondashuv, analitik fikrlash, mustaqil izlanish.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты использования инновационных педагогических технологий в формировании научно-исследовательских компетенций студентов-филологов. В современном образовательном процессе интерактивные методы, цифровые обучающие платформы и научно-ориентированные подходы рассматриваются как важные факторы развития научного мировоззрения, аналитического мышления и навыков самостоятельной исследовательской работы у студентов-филологов.

Ключевые слова: Студенты-филологи, научно-исследовательская компетентность, инновационные педагогические технологии, интерактивные методы, цифровая образовательная платформа, исследовательский подход, аналитическое мышление, самостоятельные исследования.

Abstract. This article discusses the theoretical and practical aspects of using innovative pedagogical technologies in the formation of scientific research competencies of philology students. In the modern educational process, interactive methods, digital learning platforms, and research-oriented approaches are considered as important factors in the development of scientific worldview, analytical thinking, and independent research skills of philology students.

Keywords: student philologists, scientific research competence, innovative pedagogical technologies, interactive methods, digital learning platform, research-oriented approach, analytical thinking, independent research.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotchilik ko'nikmasi va malaka darajasiga qaratilgan mezonlarning tarixiy ildizlari keng qamrovli jarayon kategoriyasini qamrab oladi. Bu mezon taraqqiyotida innovatsion yondashuvlarni shakllantirish masalalari Джураев P.X, Muslimov N.A, Usmonboeva M., Sayfurov D., To'raev A, Asadov Y.M. Turdiev N.Sh., N.N.Narziyevalarning ilmiy izlanishlarida yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot quyidagi **ilmiy yondashuvlarga** tayangan holda olib boriladi:

Yondashuvl	Kompetensiyaviy	Talabalarda ilmiy-tadqiqot kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltiriladi.
	Faoliyatga yo‘naltirilgan	Talabanning ilmiy izlanishdagi faol ishtirokini ta‘minlaydi.
	Shaxsga yo‘naltirilgan	Har bir talabanning individual ilmiy salohiyati va qiziqishini hisobga oladi.
	Innovatsion	Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishni nazarda tutadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Yondashuvlarga asoslangan natijalar	
Kompetensiyaviy	Ilmiy-tadqiqot kompetensiyalari tizimli va barqaror shakllanadi.
Faoliyatga yo‘naltirilgan	Talabalarning ilmiy faoliyatdagi faolligi va mustaqil ishlash salohiyati oshadi.
Shaxsga yo‘naltirilgan	Har bir talabanning qiziqishi va imkoniyatiga mos rivojlanish ta‘minlanadi.
Innovatsion	Ta‘lim jarayonining samaradorligi va sifati oshadi.
Integrativ	Kompleks bilim va ko‘nikmalar shakllanib, ilmiy izlanish sifati yaxshilanadi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot talaba-filologlarning innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida ilmiy tadqiqot kompetensiyasini shakllantirish masalasiga bag‘ishlandi. Tadqiqot jarayonida mazkur muammoning pedagogik, metodik va nazariy asoslari tahlil qilinib, ilmiy-tadqiqot kompetensiyasini rivojlantirishning samarali yo‘llari aniqlandi. Natijada, kompetensiyaviy, faoliyatga yo‘naltirilgan, shaxsga yo‘naltirilgan, innovatsion va integrativ yondashuvlar asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayoni talaba-filologlarda ilmiy fikrlash, muammo qo‘yish, tahlil qilish, xulosa chiqarish hamda ilmiy nutq kompetensiyalarini izchil shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Джураев Р.Х. и др. Проектирование качества образования//Монография. “Фан”, – Т.: 2009. – 172 с.
2. Muslimov N.A. Kasb ta‘limi o‘qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. – T.: TDPU, 2007. – 315 b.

3. Muslimov N., Usmonboeva M., Sayfurov D., To‘raev A. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. O‘quv-metodik qo‘llanma. – T.: “Sano-standart”, 2019. – 120 b.
4. Asadov Y.M. Turdiev N.Sh. va boshqalar. O‘quvchilarda kompetensiyalarning shakllanganligini tashxislash va korreksiyalash metodikalari//Uslubiy qo‘llanma. – T.: T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy – tadqiqot instituti, 2016. – 160 b.
5. Narzieva N.N. Umumta’lim maktab o‘quvchilarida tayanch kompetensiyalar asosida tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish. ped. f.f.dok(PhD)...diss. avtoreferati. Samarqand. 2019. – 54 b.